

Produkcja medu z lesa

www.af4eu.eu

Včelie úle inštalované v agrolesníckych systémoch v Galícii (severozápadné Španielsko)

EÚ je druhým najväčším producentom medu na svete s ročnou produkciou približne 250 000 ton. Okrem toho je produkcia medu hlavnou činnosťou lesného poľnohospodárstva podporovanou v celej Európe národnými včelárskymi programami a programami rozvoja vidieka, najmä kvôli kľúčovej úlohe, ktorú včelstvá medonosné zohrávajú pri opelení rastlín. V tejto súvislosti môže výroba medu integrovaná do agrolesníckych systémov zlepšiť krížové opelenie, a tým zvýšiť výnosy plodín a zároveň prispieť k potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti príjmov pre ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach. Na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že včelárstvo nevyžaduje prácu na plný úväzok a každý úl vyžaduje len približne 2-3 m² priestoru. Pokiaľ ide o správu úlov, úle môžu byť inštalované izolovane alebo v skupinách po 30 alebo 40, umiestnené od zeme, chránené pred severným vetrom a umiestnené tak, aby vchod a výstup včiel smerovali na juhozápad. Na jar by mali byť úle pravidelne kŕmené doplnkom výživy na báze bielkovín, aminokyselín, vitamínov a minerálov. V októbri, po extrakcii medu z úlov, by sa malo aplikovať ošetrovanie Varroa, po ktorom nasleduje udržiavacie kŕmenie podľa potrieb každého úľa až do jari. Vo všeobecnosti jeden úl vyprodukuje približne 15 kg medu a 1 kg medu sa predáva za 10 €, čo môže poľnohospodárom poskytnúť udržateľný zdroj príjmu, znížiť finančné riziká a podporiť ekonomickú odolnosť vo vidieckych komunitách.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Univerzita v Santiagu de Compostela (USC)

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.